

Quais são os melhores sistemas para captação de água pluvial em condomínios residenciais?

Não há como nos referirmos aos sistemas prediais de captação de águas pluviais e à drenagem em coberturas e demais áreas associadas ao edifício, tais como terraços, pátios, quintais e similares, sem mencionar que o assunto é normalizado e tecnicamente disciplinado pela ABNT NBR 10844/89, que fixa exigências e critérios necessários aos projetos das instalações de drenagem de águas pluviais, visando a garantir níveis aceitáveis de funcionalidade, segurança, higiene, conforto, durabilidade e economia.

Sendo um assunto normalizado, pressupõe responsabilidade técnica e, mais do que tudo, projeto do sistema por um profissional habilitado e com domínio da temática. Desse modo o melhor sistema de captação de águas pluviais num condomínio residencial é aquele que possui um bom projeto, que além de solucionar os aspectos técnicos e normativos, atenda a uma série de pressupostos formais e funcionais, coerentes com o local, clima, nível de precipitação, drenagem urbana e objetivos de sustentabilidade, reciclagem e reaproveitamento de água.

Diante da crise hídrica, das mudanças climáticas, da conscientização da sociedade de que a água potável é finita, cada vez mais escassa e de custo cada vez maior, diríamos que o melhor sistema é aquele que capta a maior quantidade de água possível, preservar a qualidade e permite o reaproveitamento de parte dessa água, de forma equilibrada e sem causar danos ao meio ambiente.

Que sentido há numa descarga de uma bacia sanitária com água potável, clorada e fluoretada? Coberturas verdes (extensivas, semi-intensivas e intensivas), espelhos d'água, tanques de acumulação, jardins de chuvas, valas e faixas de infiltração, entre outros, são alguns exemplos de soluções projetuais que além da simples captação e condução das águas de chuva para a via pública e para as galerias

e cursos d'água, podem contribuir com espaços, condomínios, bairros, territórios e cidades mais sustentáveis e adequadas ao nosso tempo.

Importante lembrar que esse raciocínio sistêmico e projetual, não deve se restringir apenas ao manejo e reaproveitamento das águas pluviais, mas também abordar o reuso, ampliando o ciclo e volume de utilização, somando os usos mais nobres (água potável) com usos menos nobres (água não potável).

Dificuldades em condomínios antigos

Há dificuldades do ponto de vista estrutural, físico e funcional para a implantação desses sistemas completos em condomínios mais antigos, entretanto isso não significa que não haja margem para adaptações, modernizações e soluções faseadas.

Um edifício antigo pode não viabilizar uma cobertura verde, mas pode conseguir aproveitar com maior potencial as suas áreas permeáveis do terreno, as calçadas e os seus planos verticais e empenas cegas.

Obviamente uma solução pensada desde o projeto inicial do edifício consegue resultados mais efetivos e melhor custo-benefício, entretanto há bons profissionais no mercado que podem auxiliar no projeto de reforma, readequação e implantação de sistemas que, a médio e longo prazo, podem compensar o investimento, além de auxiliar no combate das ilhas de calor urbanas e na melhoria do conforto ambiental.

Muito pode ser feito, se houver um bom projeto. Os condomínios não devem se aventurar com obras, sem projeto. O reaproveitamento de águas requer apoio profissional para ser bem sucedido.

Sérgio Luiz Salles Souza,
arquiteto e urbanista,
professor da FAUMACK.

Referência de peso

Para cada condomínio residencial há uma necessidade em termos de consumo de água. Essa demanda deve ser estudada para que a implantação de um sistema de captação de água pluvial consiga reduzir ao máximo o consumo de água tratada, além de eventualmente contribuir com soluções e sistemas alternativos que podem ser complementares.

A certificação AQUA-HQE para construções sustentável de condomínios residenciais determina que a captação e utilização da água pluvial para o uso não potável é aceitável para usos externos e internos, desde que não implique na criação de uma dupla rede de distribuição no interior da construção, a qual apenas é aceita para uso em válvulas de descarga de vasos sanitários e mictórios e com a adoção das seguintes medidas mínimas de segurança:

- Os projetos hidráulicos devem demonstrar claramente as diferentes redes de distribuição, potável e não potável, bem como os pontos de consumo de água potável;

- Os projetos hidráulicos devem garantir que não haja nenhuma possibilidade de comunicação entre as redes de água potável e não potável;
- As tubulações de água não potável deverão estar claramente identificadas com cores (roxo ou lilás) e inscrições (água não potável) que as diferenciam das de água potável.
- Os proprietários deverão receber informações claras sobre os cuidados a serem adotados durante reformas a fim de evitar ligações equivocadas na rede de água não potável. Além disto, o manual deverá apresentar os riscos associados ao não cumprimento destas orientações.
- O sistema de aproveitamento de água pluvial deve se localizar na área externa, e deve se limitar ao uso externo e sem nenhuma comunicação com a rede de água potável.

Bruno Casagrande, gestor de negócios da certificação AQUA-HQE, da Fundação Vanzolini

Reservatório para armazenar a água captada

Os sistemas de aproveitamento de águas pluviais coletadas em telhados e coberturas devem atender à NBR 15.527: "Águas de chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – requisitos", alinhado a esses requisitos a certificação AQUA-HQE para condomínios residenciais em construção determina que as edificações devem ser dotadas de:

- Filtro instalado a jusante de cada condutor vertical da água pluvial, conduzindo água até seu local de armazenamento;
- Sistema de desvio da água pluvial até o armazenamento instalado num condutor vertical (no caso de descida única) ou de dispositivo que reúna toda a água captada;
- Separador de sólidos, desmontável para limpeza e com malha inferior a 5mm, localizado a montante do arma-

zenamento;

- Sistema de reservação que contenha um ou vários reservatórios conectados entre si com as exigências mínimas seguintes: estanqueidade; resistência às variações de volume de preenchimento; feito de material opaco; fechado com trava de segurança; contenha um sistema de ventilação munido de tela à prova de insetos, entrada de água pela parte inferior e extravasor munido de válvula anti-refluxo; que possa ser esvaziado e limpo integralmente;
- Tubulações de conexão entre o sistema de desvio e o armazenamento, e entre o extravasor e o local de coleta; - dreno com chave de segurança;
- Placa de informação fixada próxima ao dreno, especificando de maneira visível a mensagem "água não potável".

Cuidados de manutenção

As manutenções desses sistemas devem seguir as exigências da norma NBR15.527. Sobretudo, é muito importante que haja uma rotina de manutenção (limpeza de filtros, reservatórios, calhas e telhados e desinfecção, limpeza dos equipamentos), priorizando sempre a qualidade da água e evitando problemas como vazamentos e outros. De acordo com os critérios da certificação AQUA – HQE, os cuidados de manutenção devem seguir os princípios de sua implantação, garantido que as redes de água potável e não potável sejam distintas, inclusive identificadas por cores específicas. Outro ponto importante é que exista facilidade de acesso às áreas técnicas, além de facilitar as operações de manutenções periódicas, tende-se a custos reduzidos de mão de obra pelo menor tempo empregado na rotina. Os materiais, componentes e sistemas também devem ser escolhidos considerando sua qualidade, durabilidade, facilidade de manutenção, manuseio e favorecimento pós uso.

“É importante que haja uma rotina de manutenção, priorizando sempre a qualidade da água e evitando problemas como vazamentos e outros. Os cuidados de manutenção devem seguir os princípios de sua implantação, garantido que as redes de água potável e não potável sejam distintas, inclusive identificadas por cores específicas.”

Bruno Casagrande, gestor de negócios da certificação AQUA-HQE, da Fundação Vanzolini

Diversos usos

A água captada e reciclada dos condomínios pode ser utilizada de diversas maneiras, que não exijam potabilidade: rega de jardins e áreas comuns, caixas de descarga, lavagem de carros, limpeza de fachadas e gradis, combate ao fogo.

O tratamento da água, com o objetivo de torná-la potável e apta ao consumo humano e animal, requer equipamentos adequados, controle tecnológico do processo e custos maiores, portanto nem sempre é

recomendável para condomínios.

Recomenda-se que a água de chuva, como solvente universal que é, seja captada nas superfícies menos contaminadas da edificação e dos condomínios e que passe, ao menos, por uma filtragem simples para fins de reaproveitamento.

Sérgio Luiz Salles Souza, arquiteto e urbanista, professor da FAUMACK.

Bruno Casagrande, gestor de negócios da certificação AQUA-HQE, da Fundação Vanzolini

O reúso da água pode ocorrer de diversas formas nos condomínios e residências: para rega de jardins, lavagem de pisos externos e outros usos comuns.

Content XP

INOVAÇÃO & CRIATIVIDADE PARA CONECTAR EMPRESAS

Estratégia de comunicação em todas as plataformas.

Acesse: ContentXP.tk | Alameda Lorena, 800 / Cj. 602 | 11 2619.0752

Nossos clientes:

